

Геология фанлари университети хабарлари № 4, 2025
Вестник Университета геологических наук
Bulletin of the University of Geological Sciences

Научно-технический журнал

Выходит 6 раз в год. Основан в 2022 г.

Зарегистрирован Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан 13.05.2022 г. Лицензия № 1620.

Входит в перечень ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Университет геологических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Халилов А.А. (*гл. редактор*), Омонов О.С. (*зам. гл. редактора*), Охунов Ф.А. (*отв. секретарь*), Исоков М.У., Антонов А.Е., Kyung Won Na, Sung Won Mo, Richard Chaigoo Lee, Yasushi Watanabe, Хайдаров М.М., Мавлонов А.А., Абдуллаев Б.Д., Ахунджанов Р., Миркамалов Р.Х., Пирназаров М.М., Мамарозиков У.Д., Шукуров Н.Э., Шоймуратов Т.Х., Долгополов Ф.Г., Евсеева Г.Б., Богданов А.Н., Хакбердиев Н.М., Диваев Ф.К., Турамуратов И.Б., Холиков А.Б., Мингбоев К.Р., Каршиев О.А., Алимов Р.С., Мавлонов Ж.Ж., Алматов И.М., Амиров Э.М., Юлдашева М.Г., Бекмухамедова М.Х.

РЕДАКЦИЯ

Кочергина Т.Г. (редактор, технический редактор, оригинал-макет),

Левина Н.И. (корректор, компьютерная графика и верстка),

Подписано в печать 26.09.2025 г. Формат А3^{1/2}. Бумага глянцевая. Гарнитура «Times».

Печать цифровая (листовая). Усл. печ. л. 15,25. Уч.-изд. л. 17,0. Тираж 120 экз. Цена договорная.

Заказ № .

Отпечатано в типографии ГУ «ИМР». Ташкент, ул. Олимлар, 64.

© Университет геологических наук, 2025

© Министерство горнодобывающей промышленности
и геологии Республики Узбекистан, 2025

МУНДАРИЖА

НЕФТ ВА ГАЗ СОҲАСИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

- Ли Р.Ч., Хайдаров С.И.** Газни йиғиш ва ташишга тайёрлаш тизимининг иш режимининг технологик параметрларини таҳлил қилиш 5
- Алиев А.Б., Тошқўлатов Ш.Х., Боллиев Ш.Т., Рахимов Н.И., Равшанов Н.Ш.** Фарғона ботиғи жанубий қирғоғи бўр ётқизикларининг нефтгазлилиқ истикболлари 10
- Shokirov A.Sh., Mahmudova M.S.** Xuchkap tuzilmasi doirasida uglevodorodlarning ko'p qatlamli uyumlarini aniqlash istiqbolini baholash 18

ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ: МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

- Иргашев Ю.И.** Қашқадарё ботиқлигини гидрогеологик ва инженерлик-геологик шароитларини ўзгаришига бўладиган технологик таъсирлар ва уни баҳолаш 27
- Xodjibayev A.N., Kadirxodjayev A.A., Tulyaganov B.I.** Sun'iy intellektning antik davrdan industrial jamiyat davriga qadar ilg'or rivojlanishi 33
- Qurbanov E.Sh., Boltaboev J.M., Isomiddinov Y.Y., Elmurodov S.E.** Oltin角度 istiqbolli Hayotboshi maydonining gidrogeologik va muhandis-geologik sharoitini baholash 39
- Tursunmetov R.A., Ismailov B.J., Gafurov T.A., Xasanbayev X.F., Urunbayev O.Sh.** Elektr zondlash jarayonida suvli qatlamlarning elektr anizotropiya xususiyatlari va ularning qidiruv ahamiyati 45

МАЪДАН ВА НОМАЪДАН ҚАТТИҚ ФЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ, МИНЕРАЛ-ХОМАШЁ БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

- Муратов Н.Д., Холматов Б.И., Синдаров Ш.О.** Қўмир конларини ер ости усулида қазиб олишда қўмирнинг ўз-ўзидан ёниб кетишининг олдини олиш бўйича замонавий муҳандислик ечимлари 52
- Холиқов О.А., Соё В.Д., Ғайбуллаев И.Ш.** Олтинга бой объектларини ўрганишда геологик ва минералогик-геохимик усуллар – янги захираларни аниқлашда истикболли йўналиш сифатида 57

ГЕОЛОГИЯ ФАНИНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ ЖИҲАТЛАРИ, ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОКИМЁ, МИНЕРАЛОГИЯ

- Allamberdiyev I.S., Mehrdod B.** Nurota tog'ining zamonaviy geodinamik harakatlarini zilzilalar katalogi asosida baholanishi 64
- Ishbayev X.D., Abdullayev A.X., Raxmonov S.B., Kutliyev E.X.** Molguzar tog' lari kichik intruziyalarining tabiati va nakrut svitasi tog' jinslarining ma'dandorligi haqida 70
- Yeikov Yu.B., Xoliyorov A.T., Samsonov A.V., Toshmetov U.X.** O'zbekiston va jahondagi berilliy (iqtisodiyoti, konlarining sanoat turlari, istiqbollari) 80
- Saitov N.E., Mamarozokov U.D.** Qizilmachit paleovulqoni jinslarining Geokimyoviy xususiyatlari 93

ФЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИНИ ҚИДИРИШ ВА БАШОРАТЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

- Тургуналиев М.Х., Ғоипов А.Б., Бобоёров А.А.** Сардара ботиқлигида яширин олтин маъданлашувини қидиришда аэромагнит маълумотларни қайта ишлаш ва трансформациялашни қўллаш 103

НЕФТ ВА ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ БУРҒИЛАШ ТЕХНИКАСИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ. УГЛЕВОДОРОД ХОМАШЁСИНИ ҚАЗИБ ОЛИШ

- Ли Р.Ч., Исмаилов Л.А.** Нефть ва газ ишлаб чиқариш объектлари учун интеграциялашган лойиҳалаш тизими 109

Тахрир хайъати аъзолари ҳақида маълумот 114

Нашрларга қўйиладиган техник талаблар 119

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

- Ли Р.Ч., Хайдаров С.И.** Анализ технологических параметров режима работы системы сбора и подготовки газа к транспорту 5
- Алиев А.Б., Топпулатов Ш.Х., Болдиев Ш.Т., Рахимов Н.И., Равшанов Н.Ш.** Перспективы нефтегазоносности меловых отложений южного борта Ферганской впадины 10
- Шокиров А.Ш., Махмудова М.С.** Оценка перспектив выявления многопластовых залежей углеводородов в пределах структуры Хучкап 18

ВОПРОСЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

- Иргашев Ю.И.** Влияние техногенного воздействия на изменения гидрогеологических и инженерно-геологических условий кашкадарьинской впадины и их оценка 27
- Ходжибаев А.Н., Кадырходжаев А.А., Туляганов Б.И.** Поступательное развитие искусственного интеллекта с античных времён и до эпохи индустриального социума 33
- Курбанов Э.Ш., Болтабоев Дж.М., Исомиддинов Ю.Ю., Эльмуродов С.Э.** Оценка гидрогеологических и инженерно-геологических условий золотоносной перспективной площади Хаётбаши 39
- Турсунметов Р.А., Исмаилов Б.Ж., Гафуров Т.А., Хасанбаев Х.Ф., Урунбаев О.Ш.** Особенности электрической анизотропии водоносных горизонтов при электрических зондированиях и их поисковые значения 45

ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

- Муратов Н.Д., Холматов Б.И., Синдаров Ш.О.** Современные инженерные решения по предупреждению самовозгорания угля при подземной отработке угольных месторождений 52
- Халиков О.А., Цой В.Д., Гайбуллаев И.Ш.** Геологические, минералого-геохимические методы исследования золоторудных объектов как перспективное направление в выявлении новых запасов 57

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ, ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ

- Алламбердиев И.С., Мехрод Б.** Оценка современных геодинамических движений Нуратинских гор на основе каталога землетрясений 64
- Ишбаев Х.Д., Абдуллаев А.Х., Рахмонов С.Б., Кутлиев Э.Х.** О природе малых интрузий Мальгузарских гор и рудоносности пород накрутской свиты 70
- Ежков Ю.Б., Холиёров А.Т., Самсонов А.В., Топшметов У.Х.** Бериллий Узбекистана и мира (экономика, промышленные типы месторождений, перспективы) 80
- Сантов Н.Э., Мамарозов У.Д.** Геохимические особенности пород палеовулкана Кызылмечеть 93

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И ПРОГНОЗА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

- Тургуналиев М.Х., Гошпов А.Б., Бобоёров А.А.** Применение обработки и трансформации аэромагнитных данных при поисках скрытого золотоносного оруденения Сардарьинской впадины 103

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

- Ли Р.Ч., Исмаилов Л.А.** Система комплексного проектирования обустройства добычи нефти и газа 109

Информация о членах редакционной коллегии 114

Технические требования к публикациям 119

CONTENTS

CURRENT ISSUES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AND WAYS OF THEIR SOLUTION

- Li R.Ch., Haydarov S.I.** Analysis of technological parameters of the operating mode of the gas collection and preparation system for transportation 5
- Aliyev A.B., Toshpulatov Sh.Kh., Bolliyev Sh.T., Rakhimov N.I., Ravshanov N.Sh.** Prospects of oil and gas in bur deposits of the southern bord of the Fergana depth 10
- Shokirov A.Sh., Makhmudova M.S.** Assessment of the prospects of discovering multi-plastered hydrocarbon deposits within the Huchkap structure 18

ISSUES OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

- Irgashev Yu.I.** The impact of anthropogenic activities on changes in hydrogeological and engineering-geological conditions of the kashkadarya depression and their assessment 27
- Khojibayev A.N., Kadyrkhodjaev A.A., Tulyaganov B.I.** The gradual development of artificial intelligence from ancient times to the era of industrial society 33
- Kurbanov E.Sh., Boltaboev J.M., Isomiddinov Yu.Yu., Elmurodov S.E.** Assessment of hydrogeological and engineering-geological conditions of the golden prospective hayotboshi 39
- Tursunmetov R.A., Ismailov B.J., Gafurov T.A., Hasanbayev H.F., Urunbayev O.Sh.** Peculiarities of electrical anisotropy of aquifers during electrical sounding and their significance for searches 45

GEOLOGY OF DEPOSITS OF ORE AND NONMELLIC SOLID MINERALS, PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MINERALS RESOURCE BASE AND WAYS TO SOLVE THEM

- Muratov N.D., Kholmatov B.I., Sindarov Sh.O.** Modern engineering solutions for preventing coal self-inflammation during underground mining coal deposits 52
- Khalikov O.A., Tsoy V.D., Gaibullaev I.Sh.** Geological and mineralogical-geochemical methods of studying gold ore deposits as a promising approach for the discovery of new reserves 57

FUNDAMENTAL ASPECTS OF GEOLOGICAL SCIENCE, PETROLOGY, GEOCHEMISTRY, MINERALOGY

- Allamberdiev I.S., Mehrdod B.** Assessment of modern geodynamic movements of the Nuratau mountains based on the earthquake catalog 64
- Ishbayev Kh.D., Abdullayev A.Kh., Rahmonov S.B., Kutliyev E.Kh.** On the nature of the small intrusies of the malguzar mountains and the ore of the nakrut svite rock 70
- Yezhkov Yu.B., Kholiyorov A.T., Samsonov A.V., Toshmetov U.Kh.** Beryllium of Uzbekistan and the world (economics, industrial deposit types, prospects) 80
- Saitov N.E., Mamarozokov U.D.** Geochemical properties of the rocks of the Kyzylmechet paleovolcano 93

MODERN METHODS OF PROSPECTING AND FORECASTING OF MINERAL DEPOSITS

- Turgunaliyev M.Kh., Goipov A.B., Boboyorov A.A.** Application of processing and transformation of aeromagnetic data in searching for hidden gold-bearing mineralization of the Sardarya basin 103

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS. EXTRACTION OF HYDROCARBON RAW MATERIALS

- Li R.Ch., Ismailov L.A.** Comprehensive design system for oil and gas production facilities 109

Information about the members of the Editorial Board 114

Technical requirements for publications 119

УДК 553.3 (571.55).550.3 (550.389.)

М.Х. Тургуналиев, А.Б. Гоипов, А.А. Бобоёров

**ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАБОТКИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
АЭРОМАГНИТНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПОИСКАХ СКРЫТОГО
ЗОЛОТОНОСНОГО ОРУДЕНЕНИЯ САРДАРЬИНСКОЙ ВПАДИНЫ**

**Тургуналиев Мадумар
Хаётжон угли** –
младший научный
сотрудник ГУ «ИМП».
E-mail: madumarbek3031@
gmail.com

**Гоипов Акрам
Байрамович** –
начальник отдела
ГУ «ИМП», докт.
философии по г.-м.
наукам (PhD), доцент.
E-mail: akram.goipov7@
gmail.com

**Бобоёров Аслидин
Акрам угли** –
младший научный
сотрудник ГУ «ИМП».
E-mail: asliddinboboyorov
097@gmail.com

Аннотация. В статье предложено решение задачи выделения прогнозных зон на закрытых территориях между Южным Тамдытау и Северным Аристантау на основе обработки и трансформации данных аэромагнитной съемки с применением методов стандартного отклонения (Standard Deviation – SD), фазы симметрии (Phase Symmetry – PS) и пороговой амплитудной фильтрации (Amplitude Thresholding – AT). Применение современных методов обработки, таких как Amplitude Thresholding позволило выделить рудоуправляющие структуры, включая южный разлом Мурунтауского рудного поля и его продолжение с изгибом в закрытых участках Сардарьинской впадины. Для обработки аэромагнитных данных с целью прогноза и поисков скрытого золотоносного оруденения разработана авторская технологическая схема, отражающая последовательность этапов обработки, фильтрации и трансформации. Установлено, что аномалии, выявленные методом фазовой симметрии по данным аэромагнитной съёмки масштаба 1:50 000, по параметрам простирания и размеру коррелируют с зонами распространения ореолов золота.

Ключевые слова: месторождение, золото, разлом, магнитная восприимчивость, амплитудная фильтрация, фаза симметрии, стандартное отклонение.

**САРДАРА БОТИКЛИГИДА ЯШИРИН ОЛТИН МАЪДАНЛАШУВИНИ
ҚИДИРИШДА АЭРОМАГНИТ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ
ВА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШНИ ҚЎЛЛАШ**

Аннотация. Мақолада Жанубий Томдитов ва Шимолий Аристонтов тоғлари орасидаги ёпиқ худудларда олтин маъданлашувига истиқболли зоналарни аниқлаш бўйича счим таклиф қилинган. Мазкур счим аэромагнит тасвирлаш маълумотларини стандарт оғиш (Standard Deviation – SD), фазавий симметрия (Phase Symmetry – PS) ва амплитуда филтрацияси усули (Amplitude Thresholding – AT) қайта ишлаш усулларини қўллаш орқали трансформация қилиш асосида амалга оширилган. Замонавий амплитуда филтрацияси усулини қўллаш натижасида Сардара ботиклигидаги ёпиқ майдонларда Мурунгов маъданли майдонида маълум бўлган жанубий ер ёриғининг эгилган давоми сифатида маъдан назорат қилувчи структуралар аниқланди. Яширин олтин маъданлашувини башоратлаш ва излаш мақсадида аэромагнит маълумотларни босқичма-босқич қайта ишлаш, филтрация ва трансформациялашнинг муаллифлик технологик схемаси ишлаб чиқилди. 1:50 000 масштабдаги аэромагнит тасвирлашнинг рақамлаштирилган маълумотлари асосида

фазавий симметрия усули билан олинган аномалиялар ўзининг йўналиши ва ўлчами бўйича олтин ореоллари тарқалиш ҳудудларига мос келиши аниқланди.

Калит сўзлар: кон, олтин, ер ёриғи, магнит қабул қилувчанлик, амплитудали филтрация, фазавий симметрия, стандарт оғиш.

APPLICATION OF PROCESSING AND TRANSFORMATION OF AEROMAGNETIC DATA IN SEARCHING FOR HIDDEN GOLD-BEARING MINERALIZATION OF THE SARDARYA BASIN

Abstract. This article proposes solutions for identifying forecast zones in closed areas between South Tamdytau and North Aristantau based on processing and transformation of aeromagnetic survey data using the Standard Deviation (SD), Phase Symmetry (PS), and Amplitude Thresholding (AT) methods. As a result, the use of modern Amplitude Thresholding processing methods made it possible to identify ore-controlling structures, such as the southern fault of the Muruntau ore field and its continuation with a bend in the closed areas of the Sardarya Basin. To process aeromagnetic data for the purpose of forecasting and searching for hidden gold mineralization, the author's technological scheme has been developed, reflecting the sequence of stages of processing, filtration and transformation. It has been established that the identified anomalies obtained by the method of processing phase symmetry according to aeromagnetic survey data on a scale of 1:50 000, in terms of strike parameters and sizes correspond to the zones of distribution of gold halos.

Key words: deposit, gold, fault, magnetic susceptibility, amplitude filtration, symmetry phase, standard deviation.

Введение. Золоторудные месторождения Центрально-Кызылкумского региона осваиваются уже более 60 лет, что приводит к исчерпанию запасов и сокращению ресурсной базы региона. В основном выявленные месторождения золота представлены залежами, залегающими на сравнительно небольшой глубине – от 150 до 300 м, выявленными в результате геологоразведочных и поисковых работ.

В настоящее время месторождение Мурунтау является наиболее глубоко изученным в Центральном Кызылкуме. Поиск и изучение его спутниковых залежей вызывают значительный интерес у множества исследователей и геологов, что обусловлено потенциальным увеличением ресурсов и расширением геологической модели региона.

Сардаринская впадина представляет интерес для изучения глубинного строения за счет юго-восточного продолжения месторождения Мурунтау – это месторождений Мютенбай, Чукуркудук, направленных в сторону Сангрунтау. Этот ряд объектов формирует так называемый тренд Мурунтау-Мютенбай-Триада-Айрак [12].

Методика работ. В качестве первичного материала для обработки данных аэромагнитной съемки использованы архивные картографические материалы А.Ф. Федоткина (1987). Привязаны к системе координат и оцифрованы линейные изономали в программах ArcGIS-10.8 в виде линейных пространственных объектов

(shp* файл). Далее данный вид с помощью функции Line to Point конвертирован в точечные объекты. Он содержит в себе X, Y координаты и значения в нанотеслах (нТл). Этапы обработки выполнены в соответствии с нижеследующей схемой (рис. 1).

Этапы обработки организованы по логике: от сбора и предварительной подготовки данных → к интерполяции → филтрации и трансформациям → анализу и извлечению геологических структур.

Использование современных методов: Phase Symmetry, Standard Deviation, Threshold Filtering и CET (Center for Exploration Targeting) – это действительно эффективные способы для интерпретации геофизических данных.

Визуально понятный поток: цветовая дифференциация блоков и четкие связи между этапами делают схему легко читаемой и логически связанной.

На основе представленной авторской технологической схемы (см. рис. 1) реализован последовательный подход к обработке аэромагнитных данных, позволяющий выделять скрытые линейные структуры, потенциально контролирующие золотоносное оруденение.

Построена карта ТМІ (Total Magnetic Intensity) – это полная магнитная интенсивность [1-3]. ТМІ включает в себя измеренную магнитную интенсивность в каждой точке земной поверхности и представляет собой комбинацию природного магнитного поля Земли и магнитных аномалий (рис. 2).

Рис. 1. Технологическая блок-схема для обработки аэромагнитных данных (составили: М.Х. Тургуналиев, А.Б. Гоипов).

Рис. 2. Карта полной магнитной интенсивности (Total Magnetic Intensity – TMI). Составил М.Х. Тургуналиев с использованием материалов А.Ф. Федоткина, 1987.

Следующий шаг после фильтрации и трансформации – построение карты TMI RTE. Это карты, основанные на данных полной магнитной интенсивности (Total – TMI), пересчитанные с использованием метода приведения к экватору (Reduction to the Equator – RTE) [6].

Это геофизическая коррекция, применяемая к TMI-данным. Устраняет искажения магнитного сигнала, вызванные широтным положением, что особенно важно в экваториальных и субэкваториальных зонах, где магнитное поле Земли ориентировано почти горизонтально.

Цель – получение магнитных аномалий более симметричными и легко интерпретируемыми, особенно с точки зрения их пространственного

расположения относительно источника (рис. 3).

Выявленные аномалии в пространственном распределении магнитной интенсивности, скорректированной с учётом широтного положения, указывают на наличие глубинные залеганий палеозойских пород и дают представление об их составе по содержанию железистых минералов [7, 10].

Standard Deviation (стандартное отклонение) является статистическим параметром, показывающим разброс значений TMI в пределах окна или блока (рис. 4). Низкое значение SD говорит о стабильности данных и равномерности магнитного поля.

PS (Phase Symmetry) – фаза симметрии анализирует симметричность изменений в

Рис. 3. Результаты обработки данных полной магнитной интенсивности (TMI), пересчитанных по методу приведения к экватору (Reduction to the Equator – RTE).

Рис. 4. Результаты обработки данных TMI RTE SD полной магнитной интенсивности, приведенных к экватору с наложением стандартных отклонений (Standard Deviation).

магнитном поле [9]. Это позволяет выявить форму и структуру геологических образований, а также понять, как организованы изменения и деформации в магнитном поле (рис. 5). Метод PS дает более точное представление о внутренней структуре Земли или магматических тел.

Рис. 5. Выявленные аномалии, полученные методом обработки фазовой симметрии изменений в магнитном поле.

Обработка данных аэромагнитной съемки с использованием деконволюции Эйлера позволяет выявлять зоны разломов и другие тектонические структуры [5]. Этот метод основан на анализе пространственных градиентов магнитного поля и позволяет автоматически оценивать глубину и расположение геологических источников магнитных аномалий

Разломы, как правило, сопровождаются резкими изменениями магнитной восприимчивости пород, что проявляется в виде локальных аномалий на аэромагнитных картах. С помощью деконволюции Эйлера можно определить координаты и глубины этих источников, а также классифицировать их по типу (точечные, линейные, плоские).

Кластеры решений, полученные в результате обработки, часто выстраиваются вдоль линий разломов и тектонических границ [4-6]. Это делает метод особенно эффективным для структурной интерпретации, предварительного геологического картирования и оценки перспектив нефтегазоносности или рудоносности территории.

Таким образом, сочетание аэромагнитной съемки с деконволюцией Эйлера представляет собой мощный инструмент для геологоразведки и изучения глубинного строения земной коры.

Следующий метод обработки – Amplitude Thresholding (пороговая амплитудная фильтрация). Это один из подходов к обработке данных аэромагнитной съемки, направленный на выделение аномалий магнитного поля, которые могут быть связаны с геологическими структурами (разломами, рудными телами и т. д.) [8].

Метод основан на выделении участков, где амплитуда магнитной аномалии превышает заданный порог. Это позволяет акцентировать внимание на наиболее ярко выраженных изменениях магнитного поля. Такой подход демонстрирует участки, в пределах которых наиболее вероятно присутствие геологических (рис. 6).

Результаты обработки позволили выделить рудоконтролирующие структуры, разломы и другие линейные тектонические элементы. Метод основан на анализе резких изменений в магнитном поле. Полученные результаты позволяют проводить быструю интерпретацию геофизических данных, которые в дальнейшем

Рис. 6. Выявленные зоны разломов на территории исследования методом Amplitude Thresholding, наложены на информацию, полученную обработкой данных TMI RTE.

могут использоваться как вспомогательный инструмент к более сложным 3D-моделям.

Применение метода обработки Amplitude Thresholding позволило выделить рудоконтролирующие структуры, такие как южный разлом Мурунтауского рудного поля и его продолжение с изгибом в закрытых участках Сардарьинской впадины (рис. 7).

- Установлено, что выявленные аномалии, полученные методом обработки фазовой симметрии по данным аэромагнитной съемки масштаба 1:25000, по параметрам простирания и размерам соответствуют зонам распространения ореолов золота. На основе этого фактора выявлена вторая зона широтного направления, представляющая интерес для дальнейшего

Рис. 7. Сопоставления данных обработки с геологическими: *a* – выявленные аномалии, полученные методом обработки фазовой симметрии изменений в магнитном поле; *б* – карты ореолов золота по М.Т. Хону, 1995 г.

Сардарьинская впадина отделена ступенями параллельных разломов (Южный и Сардарьинский). Большая глубина заложения разломов обеспечила структурную связь месторождения с магматическим очагом. Результатом явилось внедрение в трещины растяжения многочисленных даек плагиопорфира, гранитпорфира и альбитофира. Абсолютный возраст этого события, определенный рубидий-стронциевым методом [13], датируется периодом 274+14 млн. лет. Дайки в центральной части месторождения пересекают рудные тела, сами повышенных концентраций золота не содержат. Однако в ряде случаев установлены факты пересечения даек мелкозернистыми пирит-арсенопиритовыми прожилками, которые содержат золото в концентрациях до десятков граммов на тонну.

Заключение

В результате обобщения и переинтерпретации геолого-геофизических данных по территории Сардарьинской впадины получены результаты:

изучения. Ее природа по геологическим данным пока остается неизвестной.

- Применение метода обработки Amplitude Thresholding позволило выделить рудоконтролирующие структуры, такие как южный разлом Мурунтауского рудного поля и его продолжение с изгибом в закрытых участках Сардарьинской впадины.

- На основе обработки данных аэромагнитной съемки масштаба 1:25000 (1987 г.) и с целью подтверждения золоторудной прогнозной зоны М.Т.Хона (1995 г.) предложено бурение поисковой скважины глубиной до 600 м для вскрытия зоны ореолов золота.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abdulrahaman I.A., Augie A.I., Salako K.A., Sani A.A. Integrated geophysical investigation using aero-radiometric and electrical methods for potential gold mineralization within Yauri/Zuru schist belts, Kebbi State NW Nigeria // Earth Sciences Research Journal. - 2024. https://www.scirp.org/pdf/IJG_2018062515380941.pdf

2. *Amenyoh T., Wemegah D.D., Preko K.* Evaluation of gold mineralisation potential using AHP systems integrating magnetic and radiometric datasets in Ilesha schist belt, Nigeria // *Applied Geophysics*. - 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11303525/>
3. *Amenyoh T., Wemegah D.D., Preko K., Boadi B., Noye R.M.* Geophysical interpretation of possible gold mineralization zones in Kyerano, south-western Ghana using aeromagnetic and radiometric datasets // *Journal of African Earth Sciences*. - 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023096068>
4. *Augie A.I., Salako K.A., Rafiu A.A., Jimoh M.O.* Integrated geophysical investigation for gold mineralization potential over southern parts of Kebbi State and its environs, Northwestern Nigeria // *International Journal of Geosciences*. - 2024. - Vol. 15. - № 7. - P. 345-362. https://www.researchgate.net/figure/Total-magnetic-intensity-TMI-of-the-study-area_fig1_363292242
5. *Augie A.I., Sani A.A.* Interpretation of aeromagnetic data for gold mineralisation potential over Kobo and its environs, NW Nigeria // *Savanna Journal of Basic and Applied Sciences*. - 2020. - Vol. 2. - № 2. - P. 116-123. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11390715>
6. *Egbelehulu P.* Structural exploration of aeromagnetic data over part of Gwagwalada, Abuja, Nigeria // *Journal of Geological Research*. - 2021. - Vol. 3. - № 3. - P. 210-225. <https://scispace.com/pdf/structural-exploration-of-aeromagnetic-data-over-part-of-lwrbvian4r.pdf>
7. *El-Hussein M., Abdelrady M., Abdelmoneim M., Elhaddek H.* Application of magnetic data and satellite spectral imaging in identifying gold mineralization zones at Fawakheir-Attala area, Egypt // *Environmental Earth Sciences*. - 2024.
8. *Lawan M., Yusuf M.A., Umar M.I., Abdullahi U.A.* Analysis of aeromagnetic data for subsurface structural features hosting minerals of Sumaila LGA, Kano State, NW Nigeria // *DUJOPAS*. - 2024. - Vol. 10. - № 4a. - P. 303-314. <https://www.sjbas.com.ng/journal/162001116-123.pdf>
9. *Yandjimain J., Ndougsa-Mbarga T., Bi-Alou M., Meying A.* Aeromagnetic data modeling for geological and structural mappings over the Djadom-Eta area, southeastern Cameroon // *International Journal of Geosciences*. - 2018. - Vol. 9. - № 6. - P. 354-370.
10. *Zoheir A.A., Akawy A.* Integrating remote sensing and geophysical data for mapping gold mineralization at Abu Marawat, Egypt // *Journal of African Earth Sciences*. - 2024. <https://www.ajol.info/index.php/dujopas/article/view/287126/270512>
11. Geosoft Inc. Oasis montaj – Geophysical Data Processing and Mapping Software: User Guide. - Toronto: Geosoft Inc., 2020. - 452 p. <https://www.sequent.com/products-solutions/geosoft-oasis-montaj/>
12. *Антонов А.Е.* Сверхкрупные месторождения золота России и Узбекистана: перспективы новых открытий. - Ч. 1. Золото и технологии. - 2020. - № 4(50). - С. 30-39.
13. *Образцов А.И.* Месторождение Мурунтау. Опыт изучения и разработки. - Т.: Фан, 2001. - 211 с.